

SANIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS

Por

OMAR BOUAZZA ARIÑO *
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

obouazza@ucm.es

Revista General de Derecho Administrativo 70 (2025)

RESUMEN: En esta Crónica doy cuenta de tres sentencias recientes que afectan a España en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que ha habido violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos debido al mal funcionamiento de las Administraciones competentes en materia de sanidad.

PALABRAS CLAVE: Salud, Derechos Humanos, Administración Pública.

ABSTRACT: In this Chronicle, I report on three recent rulings affecting Spain in which the European Court of Human Rights concludes that there has been a violation of the European Convention on Human Rights due to the malfunctioning of the competent health authorities.

KEYWORDS: Health, Human Rights, Public Administration.

SUMARIO: I. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SEGURIDAD ONCOLÓGICA. II. INTEGRIDAD FÍSICA Y LIBERTAD RELIGIOSA: TRANSFUSIONES DE SANGRE. III. REQUISITOS PARA EL INGRESO FORZOSO EN HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS.

* obouazza@ucm.es. Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto "La europeización de las sanciones administrativas: la incidencia del derecho europeo en el concepto de sanción, en sus garantías y en su función (PID2020-115714GB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación. El autor forma parte de los Grupos de Investigación UCM "931089 Las transformaciones del Estado y la autonomía local: organización institucional, servicios públicos y democracia participativa" y "970825 Globalización y Derecho Administrativo Global" y es miembro del Instituto Complutense de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR) y del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA).

I. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y *SEGURIDAD ONCOLÓGICA*

En la sentencia recaída en el caso **S.O. c. España, de 26 de junio de 2025**, la demandante fue diagnosticada de cáncer de mama. El Hospital Gómez Ulla de Madrid le ofreció una cirugía conservadora. Firmó un consentimiento informado y fue operada. Se analizaron dos muestras de tejido mamario y se decidió ampliar la incisión y extirpar el pezón y la areola.

S.O. recurrió ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Reclamó 100.000 euros por daños y perjuicios, alegando que le habían extirpado el pezón y la areola a pesar de que no había cáncer en esa zona y que solo había dado su consentimiento informado para la cirugía conservadora de la mama y la extirpación de ganglios linfáticos.

Al no recibir respuesta de la Administración, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En su Sentencia 676/2020, de 30 de septiembre, rec. 416/2018, resolvió que el consentimiento que había dado era adecuado, señalando en particular que la «seguridad oncológica» era el objetivo principal y que la posibilidad de modificar la técnica quirúrgica se había mencionado en la información facilitada a S.O. El TSJM se basó en los informes de los médicos, como el del Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Gómez Ulla, que declaró que (FJ 9º):

“en el caso una cirugía oncológica hay que ser lo más conservador posible, pero, dentro de ello, lo más agresivo posible y que, ante un borde afectado, "hay que ampliar, tenemos que quitar esa zona donde todavía puede existir el tumor porque si no, no hacemos nada, el tratamiento quirúrgico es inútil" (...). La seguridad oncológica demandaba la extirpación del complejo areola-pezón (...). La localización del tumor era próxima al complejo areola-pezón (...). La técnica quirúrgica debe dejar unos márgenes libres de tumor y si el tumor afecta al pezón hay que quitarlo porque está afectado (...). En el documento de consentimiento informado se especifica que lo prioritario es lo oncológico, la estética en esta cirugía queda en un segundo plano y siempre queda la posibilidad de reparación (...). Descartó la opción que le planteaba la Letrada de la recurrente en el sentido de terminar la primera intervención y esperar al resultado de la biopsia para decidir si realizar una segunda, que la única opción posible era ampliar (...). Y que el margen de seguridad mínimo era de un milímetro pero que, cuanto más margen de seguridad, mejor (...)”

Y en el FJ 10º el TSJ observa la suficiencia del consentimiento informado por las siguientes razones:

“En el mismo sentido deben hacerse constar las aclaraciones emitidas por el autor de este informe en el acto de la vista y a que antes hemos hecho mención

Aclaraciones que, a juicio de la Sala, son satisfactorias en orden a explicar la suficiencia del documento de consentimiento informado suscrito por la paciente y ello por las siguientes razones:

(i) cirugía conservadora pero en el contexto de una enfermedad en la que lo que prima es la seguridad oncológica como objetivo prioritario;

(ii) este objetivo fue precisamente el que determinó la ampliación de la técnica quirúrgica y por ello, como se hace constar por ejemplo en el informe de la Inspección Médica, "Como ya se ha expuesto la decisión de extirpar el CAP, viene determinada tanto por la localización del tumor, proximidad al pezón y resultado de la biopsia intraoperatoria, factores todos ellos concurrentes que apoyaron y apoyan, la idoneidad de la decisión tomada";

y (iii) la ampliación de la técnica estaba incluida en el contenido de la información proporcionada a la paciente a través del inciso siguiente del documento de consentimiento informado suscrito por la misma: "Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica quirúrgica habitual o programada".

Ante el TEDH, la demandante alega una violación del art. 8 CEDH. Sostiene que fue sometida a una extirpación del complejo areola-pezón sin haber dado válidamente su consentimiento.

El TEDH comienza señalando que el resultado del procedimiento seguido por el hospital podía tener un impacto significativo en el bienestar físico y mental de la mujer, en su autoimagen, autoestima y en su vida sexual. Por tanto, el consentimiento informado, en este caso, formaba parte del ámbito de aplicación del artículo 8 CEDH. El TEDH expresa su satisfacción con el régimen jurídico vigente en España en materia de consentimiento médico.

En este caso, se había solicitado y otorgado el consentimiento de S.O. para la operación en general. No se hacía referencia al riesgo de extirpar el pezón y la areola como parte del objetivo global de la tumorectomía. El TEDH constata que el TSJ consideró que el consentimiento informado presentado en este caso fue suficiente.

En cuanto al formulario del consentimiento, el TEDH observa que no quedaba suficientemente claro para una persona sin conocimientos médicos cuál de los procedimientos quirúrgicos que mencionaba podía considerarse una modificación de la técnica quirúrgica mencionada ni, especialmente, que la firma constituía la aceptación de la posibilidad de extirpación del pezón y la areola. El TEDH subraya que, según la

legislación española, cuando se exige el consentimiento por escrito, el formulario debe contener información suficiente sobre la operación y sus riesgos para que el paciente pueda tomar una decisión con conocimiento de causa.

El TSJ no investigó si los médicos habían informado a S.O. de la posibilidad concreta de extirpar el pezón y la areola. El TEDH considera que, dada la naturaleza y finalidad de la cirugía conservadora de la mama, los riesgos y consecuencias generales asociados a la misma y a la extirpación incompleta de un tumor, así como la situación particular de S.O., los médicos estaban obligados a informarle con antelación de la posibilidad de extirpación de la areola y el pezón. Los tribunales españoles debieron ser conscientes de las repercusiones en la autoimagen y la vida sexual de S.O. y sopesarlo en el procedimiento.

En fin, las autoridades españolas no respondieron adecuadamente a la queja de S.O. de que no hubo un consentimiento informado válido. No aplicaron correcta y suficientemente el régimen jurídico vigente para proteger su autonomía, infringiendo el artículo 8 CEDH.

II. INTEGRIDAD FÍSICA Y LIBERTAD RELIGIOSA: TRANSFUSIONES DE SANGRE

En la sentencia de la Gran Sala recaída en el caso ***Pindo Mulla c. España, de 17 de septiembre de 2024***, la demandante, Rosa Edelmira Pindo Mulla, es una ciudadana ecuatoriana residente en la ciudad castellana de Soria. Sigue las doctrinas de los testigos de Jehová, por lo que rechaza recibir transfusiones de sangre.

Tras unas pruebas, el médico le comunicó que debía someterse a una intervención quirúrgica. Presentó un documento de voluntades anticipadas y un poder notarial permanente, en cada uno de los cuales dejaba constancia de su negativa a recibir transfusiones de sangre en cualquier situación sanitaria, aunque su vida corriera peligro. Aceptaría cualquier tratamiento médico que no implicara el recurso a la transfusión sanguínea.

El documento de voluntades anticipadas estaba depositado en el Registro Oficial de Instrucciones Previas (Voluntades Anticipadas o Testamento Vital) de Castilla y León. El Hospital de Soria podía acceder a este documento a través del sistema electrónico utilizado por los profesionales sanitarios de la Comunidad Autónoma. Según la ley española, los documentos de voluntades anticipadas depositadas en los registros autonómicos deben transmitirse en el plazo de 7 días al Registro Nacional de Voluntades Anticipadas para que sean accesible a todos los profesionales de la salud de todo el Estado.

El 6 de junio de 2018 la demandante fue ingresada en el Hospital de Soria por una hemorragia interna grave que le causaba anemia. El médico le comunicó la posibilidad

de realizarle una transfusión de sangre, lo que la demandante rechazó. Expresó su rechazo en un documento de consentimiento informado que firmaron tanto ella como el médico. El documento se adjuntó al archivo del Hospital.

Al día siguiente fue trasladada al Hospital de La Paz de Madrid, conocido por los tratamientos alternativos a las transfusiones de sangre que ofrece a sus pacientes. La demandante aceptó el traslado al entender que podía ser tratada sin necesidad de recibir transfusiones de sangre. Le acompañó un médico con su historial médico.

Durante el viaje, el médico avisó a los médicos del Hospital de La Paz que su estado de salud era muy grave. A la luz del aviso, los anestesiistas contactaron con el juez de guardia para que les dieran instrucciones para cuando la paciente arribara al hospital. Indicaron que era una testigo de Jehová, que había expresado verbalmente su rechazo a todo tipo de tratamiento que implicara transfusiones de sangre y que su condición sería muy inestable a su llegada. El juez de guardia, que no conocía la identidad de la paciente, ni sus deseos específicos, transmitió la consulta de los médicos a un médico forense y al fiscal, requiriendo su opinión. En aproximadamente una hora, basado en la información recibida y opiniones expertas, el juez de guardia autorizó que se practicaran a la demandante todos los tratamientos necesarios para salvarle la vida.

Los médicos trataron la situación como una emergencia por lo que no se siguió el protocolo habitual de consentimiento en el hospital. Ese día se intervino quirúrgicamente a la demandante y se le practicaron tres transfusiones de glóbulos rojos. La demandante no fue informada de la orden del juez de guardia, a pesar de que, tal y como consta registrado, se encontraba consciente, orientada y colaboradora incluso en el momento de su ingreso en el quirófano, como consta en su historial. La demandante, que confiaba en que iba a ser sometida a tratamiento sin transfusiones de sangre, no reiteró su negativa ni se refirió a ningún documento escrito en el que se reflejaba dicha negativa. Se enteró de la intervención quirúrgica precisa que se le había practicado y de las transfusiones de sangre el día después de la operación.

La demandante recurría ante los tribunales sin éxito hasta agotar la vía interna.

La demandante acude ante el TEDH alegando una violación de los arts. 8 y 9 CEDH. Dice que las autoridades nacionales han ignorado su deseo de no recibir transfusiones de sangre, a pesar de que constaba en varios documentos.

El TEDH analiza si se ha respetado la autonomía de la demandante como paciente. En cambio, no revisa la evaluación del estado de salud de la demandante por los profesionales médicos ni en las decisiones acerca del tratamiento a suministrarle. A este respecto, examinará el proceso de decisión entablado, cómo ha sido llevado a cabo y su revisión.

El TEDH reconoce que el juez de guardia, con su decisión, pretendía salvar la vida de la demandante. Al mismo tiempo, constituye un principio básico y fundamental en la salud pública el respeto de la decisión del paciente acerca del tratamiento a recibir, decisión que se articula mediante el consentimiento libre e informado. La jurisprudencia del TEDH establece que un paciente adulto con plena capacidad es libre de decidir si acepta la cirugía o un tratamiento médico, lo que incluye las transfusiones de sangre. Al mismo tiempo, se exigen unas garantías institucionales y legales adecuadas en el proceso de decisión para asegurar que la persona es verdaderamente consciente acerca de lo que se le está preguntando.

El TEDH, en este caso, demuestra que la autonomía del paciente puede compatibilizarse con el derecho a la vida en situaciones de emergencia. La decisión de rechazar el tratamiento debe ser claro, preciso y específico y representar la posición actual del paciente en la cuestión. Si hay dudas surge el deber de los profesionales sanitarios de adoptar los esfuerzos razonables para determinar lo que el paciente querría. Si a pesar de los esfuerzos el médico o los tribunales son incapaces de determinarlo claramente, tienen el deber de proteger la vida del paciente proporcionándole el tratamiento necesario.

El TEDH observa que el juez de guardia no ha recibido información completa y correcta y, por consiguiente, su decisión se ha basado en hechos muy limitados. El fax enviado por el hospital en Madrid indicaba que el paciente rechazaba todo tipo de tratamientos y que ese rechazo se había expresado únicamente de manera verbal. La falta de información en el fax tuvo un efecto determinante en la decisión del juez de guardia. Además, el hecho fundamental de que la demandante tenía todavía capacidad para decidir por sí misma se ha dejado al margen y el poder de decisión se ha transferido a los médicos. Ni la demandante ni sus familiares más cercanos fueron informados de la decisión del juez de guardia antes de llevarse a cabo la intervención quirúrgica. Se adoptó la decisión de intervenir quirúrgicamente a la demandante omitiendo información esencial contenida en la documentación escrita aportada por la demandante que contenía sus deseos. Ni esta cuestión ni el hecho de que la demandante tenía plena capacidad para adoptar una decisión hasta el momento de la entrada en el quirófano fueron tratadas correctamente por los tribunales. Se limitaron a dar por buena la actuación del juez de guardia.

En fin, la demandante no pudo ejercitar su autonomía con la finalidad de observar un importante precepto de su religión, por lo que el TEDH declara por unanimidad, con las opiniones concurrentes de las juezas Elósegui y Mourou-Vikström y el juez Ktistakis, la violación de su derecho al respeto de la vida privada (artículo 8 CEDH) leído a la luz del derecho a la libertad religiosa (art. 9 CEDH). No hubo unanimidad, sin embargo, en la

decisión de reconocimiento de una indemnización de 12.000 euros por daño moral. Esta última conclusión se adoptaría por una ajustada mayoría de 9 contra 8.

III. REQUISITOS PARA EL INGRESO FORZOSO EN HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS

En la sentencia **M.B. c. España, de 6 de febrero de 2025**, la demandante padece esquizofrenia paranoide. Fue detenida por la policía por prender fuego el piso en el que vivía tras haber consumido alcohol. Ingresó en prisión provisional.

La Audiencia Provincial de Salamanca resolvió que M.B. había provocado el incendio. Sin embargo, teniendo en cuenta que padecía en ese momento un trastorno mental y constatando la gran cantidad de alcohol que había consumido, lo que la había llevado a estar completamente desequilibrada, excluyó su responsabilidad penal y la absolvió. Ordenó que fuera tratada en una unidad de seguridad por un periodo de entre cinco y quince años. El recurso de apelación interpuesto por M.B. fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Los recursos de casación y amparo que interpuso ante el TS y el TC, respectivamente, serían inadmitidos.

Ingresó en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante en julio de 2021. En junio de 2022, las autoridades ordenaron su traslado a una institución de salud mental (Centro Específico de Enfermos Mentales Crónicos de la Comunidad Valenciana), ya que presentaba menos riesgo. El traslado se llevó a cabo en noviembre de 2023.

El TEDH subraya que un individuo no puede ser privado de su libertad por discapacidad mental a menos que concurren los siguientes requisitos: a) debe demostrarse fehacientemente su discapacidad mental sobre la base de una prueba pericial médica objetiva; b) la naturaleza del trastorno mental debe requerir un confinamiento obligatorio; y c) en caso de confinamiento continuado, debe demostrarse la persistencia de dicho trastorno.

La valoración realizada por los tribunales españoles se basó en el estado mental de M.B. en la fecha en que provocó el incendio, casi dos años antes de la imposición de la medida de seguridad. No se había evaluado su estado de salud mental cuando se dictó la orden. Los informes sobre su salud presentados a la Audiencia Provincial no se evaluaron adecuadamente.

Al parecer, los tribunales españoles no hicieron referencia a las necesidades terapéuticas o médicas de M.B. ni a la necesidad de evitar, por ejemplo, que se infligiera daño a sí misma o a otros al ordenar su confinamiento obligatorio.

La imposición de la medida de seguridad no cumplió las condiciones mínimas necesarias y, por lo tanto, el TEDH concluye que ha habido una violación del artículo 5.1 del Convenio.